

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Азимова Феруза Хужамкуловна

Старший преподаватель, Джизакский политехнический институт

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности дистанционного обучения иностранному языку в современных условиях глобализации, подчеркивается, что дистанционное обучение – это современная форма заочного обучения, когда общение учителя и ученика осуществляется посредством информационных технологий. дистанционное обучение в наши дни строится на традиционной методике дистанционного обучения, но и дополняется новыми технологическими возможностями.

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн, технология, компетенция.

В качестве цели обучения выдвигается не только и не столько коммуникативная, сколько социальная, межкультурная компетенция, которая включает в себя и коммуникативную. Таким образом, речь шла о расширении целей обучения, включающих в себя культуру данной страны в широком смысле слова [1, Б.,16].

Идея дистанционного обучения, как основного новшества данной фазы в развитии образования, с тех пор прочно вошла в наше сознание, его возможности, перспективы и технологии изучались, изучаются. Дистанционное обучение распространилось также и на обучение иностранным языкам и выделилось даже в особую дисциплину лингводидактики. Однако обязательное введение дистанционного обучения в

вузах (в условиях пандемии Covid-19) представляет собой новый этап в развитии дистанционного обучения.

Онлайн-процесс обучения, несомненно, в наши дни строится на традиционной методике дистанционного обучения, но и дополняется новыми технологическими возможностями. Представляется, что и в постковидном мире определенные составные части новой фазы дистанционного обучения станут прочным компонентом методики обучения всех учебных дисциплин, ибо являются весьма эффективными (гибкость обучения, возможность саморазвития), экономичными (снижение затрат на обучение) и общедоступными (наличие домашних компьютеров и интернета).

Дистанционное обучение иностранным языкам стало активно внедряться в практику обучения, как уже и говорилось выше, в начале 2000-х годов благодаря использованию современных информационных технологий в процессе обучения, и, в первую очередь, на базе компьютерных телекоммуникаций, что отличает данную форму обучения от заочной. Таким образом, можно сказать, что дистанционное обучение – это современная форма заочного обучения, когда общение учителя и ученика осуществляется посредством информационных технологий.

Современное дистанционное обучение способно дополнять или даже заменить любую из видов подготовки на расстоянии: очную, заочную или вечернюю, так как оно основывается на современных мультимедийных средствах, методически грамотно разработанных учебных пособиях с элементами программирования. Благодаря этой форме обучения учащиеся имеют возможность осваивать новые материалы, консультироваться с преподавателями, выполнять контрольные и экзаменационные работы в удобное для них время с помощью своего домашнего компьютера [7, П.,14]. Тема онлайн-обучения иностранному, и прежде всего английскому языку,

стала активно разрабатываться методистами, в том числе и в интернете, о чем свидетельствуют огромное количество соответствующих сайтов и материалов.

Однако главное отличие современного этапа дистанционного обучения— это проведение всего семестрового курса занятий в форме онлайн, полностью основанного на интернет-технологиях, а не просто использование их отдельных компонентов или даже проведение отдельных занятий. Новая (и надо сказать, вынужденная) форма организации учебных занятий, естественно, требует от педагогов все большего внимания, и в интернете можно найти много статей на данную тему.

Обучение онлайн требует, в первую очередь, наличие определенного современного технического оборудования, программного обеспечения и умения от преподавателей работать с данными средствами. Технические средства обучения – это устройства, помогающие учителю обеспечивать учащихся учебной информацией, управлять процессами запоминания, применения и понимания знаний, контролировать результаты обучения [2, Ж., 24]. Онлайн-занятие ведет и к изменению традиционных раздаточных материалов, специальных средств обучения, изготавливаемых самими преподавателями, для управления самостоятельной работой учащихся.

В технические средства обучения входят и учебные фильмы, аудиовизуальные средства обучения, обеспечивающее создание иноязычной среды и ситуаций общения для развития устной речи учащихся. Соответственно меняются и методические приемы работы преподавателя. Как известно, особенностью педагогического процесса при дистанционной форме обучения является совершенно новая учебная активность обучаемых, а именно возрастание роли их самостоятельного учебного труда, учебной активности.

Дистанционное обучение нуждается в гораздо более последовательной организации самостоятельной работы обучающихся, ведь дистанционное

обучение – это по своей сути самостоятельное изучение определенной суммы знаний под методическим руководством преподавателя.

Таким образом, самостоятельная учебная деятельность обучающихся (в условиях опосредованного общения с педагогом) определяет особые параметры данного процесса, а именно: организацию, планирование, управление, контроль и обратную связь, интерактивность в обучении, учет индивидуальных особенностей и т. д. Поэтому огромное значение приобретает самообразовательная компетенция как основной фактор успешного функционирования дистанционного обучения [4,Е.,21].

Известно, что современная методика обучения иностранным языкам строится на личностно-ориентированном подходе, в центре которого стоит личность обучаемого. Личностно-ориентированный подход основывается на учете способностей и возможностей обучаемого, что достигается за счет дифференциации и индивидуализации обучения, использования новых обучающих технологий, введения т.н. профильного обучения [2, Ж., 6]. А как обстоят дела с личностно-ориентированным подходом в условиях современного дистанционного обучения?

Современные технологии как раз позволяют совершенствовать методику личностно-ориентированного подхода тем, что преподаватель может предъявлять (т.е. выкладывать в MOODLE) студентам для выполнения на онлайн-занятиях разноуровневые упражнения и задания. Однако онлайн-обучение требует от учителей и преподавателей иностранных языков особых усилий, направленных, прежде всего, на тщательную разработку заданий для выполнения на онлайн-занятиях и компенсирующих отсутствие непосредственного общения со студентами.

Вызовом для преподавателя является тот факт, что ему сложно отследить, чем на самом деле занимается ученик по ту сторону экрана. Возможно, он выполняет не то задание, читает не тот текст, смотрит не ту

картинку или даже открыл другую вкладку браузера и т.п. Особенно трудно проследить за этим, если количество участников онлайн-занятия довольно большое. Подводя итоги сказанному, можно вынести для дискуссионного обсуждения следующие тезисы:

1. Современное онлайн-обучение иностранному языку – это дистанционная форма обучения, позволяющая проводить полноценное занятие для достижения целей, указанных в Гос. стандартах.

2. Проведение полного цикла занятий по иностранному языку онлайн требует наличия соответствующего программно-технического обеспечения и умения работать с информационными технологиями.

3. Онлайн-обучение является современной, экономичной, удобной и общедоступной для пользователей формой обучения, которая должна гармонично объединять как традиционные методики, так и компьютерные технологии.

4. Онлайн обучение требует от педагогов тщательно продуманной организации занятий, а также специальной системы заданий для работы студентов во время онлайн-занятий и самостоятельной работы на основе интернета и цифровых технологий.

Литература:

1. А. Л. Бердичевский, Языковая политика и методика преподавания иностранных языков в странах Европы. Иностр. языки в школе. – 2002. – № 5. – С. 16–22.
2. Н. А. Жукова, Практический курс методики обучения иностранному языку. – Барнаул : АлтГПУ, 2020. – 108 с.
3. И. И. Игнатенко, Некоторые особенности онлайн-обучения иностранному языку. Наука и жизнь. – 2019. – № 2. – С. 140–144.
4. А. М. Курбонов, Роль дистанционного обучения иностранным языкам. Молодой ученый. – 2015. – № 8. – С. 969–971.

5. Е. С. Полат, Некоторые концептуальные положения организации дистанционного обучения иностранному языку на базе компьютерных телекоммуникаций . Иностр. языки в школе. – 1998. – № 5. – С. 6–10.
6. Г. К. Савченко, Методологические основы дистанционного и заочного обучения иностранному языку. Волгоград : Изд-во ВАГС, 2004. – С. 86–92.
7. Д.Э Абдувахобова, С.Е Калдыкозова КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. Results of National Scientific Research, 2025
8. Абдувахобова Дилдора Эркиновна. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412912>